

Н. П. Гога

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

В статье анализируются различные факторы, оказывающие влияние на процесс саморегуляции и, как следствие, повышения социально-психологической адаптации. Выделены психологические подходы к развитию личности с учетом влияния комплекса биологических или социальных факторов (становления сознания, идентичности, социального и эмоционального интеллекта, моральных суждений). Рассмотрена взаимосвязь поведенческой теории с идеями А. Маслоу об особенностях мотивационного выбора во взаимодействия «человек – окружающая среда» с учетом факторов самореализации.

Описаны характеристики «психологического портрета» подросткового возраста с учетом характерных противоречий, а также выделены типы развития в соответствии с особенностями становления саморегуляции.

Представлены результаты психологического исследования выраженности факторов развития социально-психологической адаптации у школьников, студентов младших и старших курсов. Проанализировано сравнительное развитие у испытуемых факторов самопринятия, принятия других, эмоциональной комфортности, интернальности, стремления к доминированию, адаптивности. Сделан вывод о прямом влиянии стабилизации гормонально-эмоционального состояния, а также влияния включенности в социальную среду на уровень социально-психологической адаптации и саморегуляции личности.

Ключевые слова: школьники, студенты, саморегуляция, подростковый возраст, социально-психологическая адаптация.

Гога Н. П. Психологічні фактори саморегуляції сучасних школярів та студентів.

У статті аналізуються різні фактори, що впливають на процес саморегуляції і, як наслідок, підвищення соціально-психологічної адаптації. Виділено психологічні підходи до розвитку особистості з урахуванням впливу комплексу біологічних або соціальних факторів (становлення свідомості, ідентичності, соціального й емоційного інтелекту, моральних суджень). Розглянуто взаємозв'язок поведінкової теорії з ідеями А. Маслоу про особливості

мотиваційного вибору у взаємодії «людина – навколишнє середовище» з урахуванням факторів самореалізації.

Описано характеристики «психологічного портрета» підліткового віку з урахуванням характерних протиріч, а також виділені типи розвитку відповідно до особливостей становлення саморегуляції.

Представлені результати психологічного дослідження вираженості факторів розвитку соціально-психологічної адаптації у школярів, студентів молодших й старших курсів. Проаналізований порівняльний розвиток у випробовуваних факторів самоприняття, прийняття інших, емоційної комфортності, інтернальності, прагнення до домінування, адаптивності. Зроблено висновок про прямий вплив стабілізації гормонально-емоційного стану, а також впливу включеності в соціальне середовище на рівень соціально-психологічної адаптації та саморегуляції особистості.

Ключові слова: школярі, студенти, саморегуляція, підлітковий вік, соціально-психологічна адаптація.

Hoha Natalia. Psychological Factors of Self-Regulation of Modern Schoolchildren and Students.

The article analyzes various factors that influence the process of self-regulation and, as a result, increase social psychological adaptation. Psychological approaches to a personal development, taking into account the influence of a complex of biological or social factors (consciousness formation, identity formation, social and emotional intelligence formation, moral judgment formation) have been determined. The connection of the behaviour theory with A. Maslow's ideas about certain peculiarities of a motivation choice within the interaction "man-environment" taking into account factors of self-realization has been considered.

Characteristic features of a "psychological portrait" of adolescence taking into account characteristic contradictions as well as types of development in accordance with peculiarities of the self-regulation formation have been determined.

The results of the psychological study on the evidence of factors of development of schoolchildren, junior and senior students' socio-psychological adaptation have been provided. Comparative development of those tested as to the factors of self-acceptance, acceptance of others, emotional comfort, internality, a desire to dominate, adaptability has been analyzed. The direct influence on stabilizing a hormonal-emotional state, as well as influence of inclusion in the social environment on the level of socio-psychological adaptation and personal self-regulation have been concluded.

Key words: schoolchildren, students, self-regulation, adolescence, socio-psychological adaptation.

В широком смысле психическая саморегуляция рассматривается как один из уровней регуляции активности живых систем, для которого характерно использование психических средств отражения и моделирования реальности.

Согласно В. И. Моросановой, под саморегуляцией понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния», обеспечивающие «самоорганизацию различных видов психической активности» человека, «целостность индивидуальности и становление бытия человека» [5]

Изучение процесса саморегуляции тесно связано с целостным развитием и становлением личности в процессе становления личности.

Классическим является рассмотрение закономерностей и динамики развития и формирования личности в русле *биологизаторской (биогенетической) концепции*. Данное направление идет от работ Г. Спенсера, С. Холла, Д. Болдуина, К. Бюлера и т.д.

Авторы опираются на идею повторения в психическом развитии одного индивида (онтогенезе) этапов развития человечества (филогенеза). Каждый из авторов в большей или меньшей степени отрицали влияние факторов внешней среды на формирование психических процессов, поведения и адаптации, считая, что развития человека полностью зависит от «врожденной программы» [7].

Противоположная точка зрения указывает на определяющее влияние фактором социальной среды. К представителям этой концепции можно отнести Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Ш. Блонделя, П. Жане и других ученых. Данное направление, в свою очередь, недооценивали роль наследственности.

Компромиссным направлением стало третье направление – группа теорий «двух факторов», в основу которого пожен принцип конвергенции У. Штерна. Именно к этому направлению относятся представители различных психологических направлений (психолоаналитического, когнитивного, бихевиористического, гуманистического, экзистенциального и т.д.). Общим для такого объединения является

вопрос о соотношении влияния биологического и средового факторов [7].

Например, З. Фрейд, рассматривал поведение как проявление биологических влечений, инстинктов и подсознательных мотивов человека, на которые влияют условия его воспитания в семье в детском возрасте, и считал, что мы не осознаем многих причин нашего поведения, поскольку они скрыты от нас, и что происходящее с нами есть результат деятельности подсознания («бессознательного»), «содержимое» которого накапливается в течение всей жизни. Э. Эриксон, в свою очередь, принимая важность, биологической составляющей, указывал на влияние в развитие человека социальных, исторических и культурных факторов в структуре становления идентичности. Л. Колберг рассматривал становление моральной составляющей личности. Исследования Ф. Ценней указывали на взаимосвязь развития этапов мышления в онтогенезе и моральных суждений [6].

А. Валлон выделяет 7 стадий развития ребенка, переход из одной в другую связан с накоплением качественных и количественных изменений [6].

Г. Дюпон и Р. Селман изучали развитие социального интеллекта через формирование у детей дружеских и социальных взаимосвязей, а, следовательно, и развития саморегуляции и социально-психологической адаптации [3].

Наиболее подробно взаимосвязь процессов становления личности и формирования процессов саморегуляции проанализирована в русле бихевиористического направления (влияние позитивного и негативного подкрепления, моделирование поведения, подражание и т.д.). Основным является мысль о том, что формирование личности проходит всю жизнь без выделения каких-то обязательных этапов за исключением возрастных особенностей. Принимает эту идею и А. Маслоу как представитель гуманистического направления, однако который в основу развития помещает особенности мотивационного выбора во взаимодействия «человек-окружающая среда» с учетом факторов самореализации.

Подростковый возраст является важным этапом формирования

саморегуляції і соціально-психологічної адаптації, так на протязі всього етапу людина повністю змінює своє соціальне оточення, закінчуючи шкільну освіту і або продовжуючи навчальну діяльність у вузі, або починаючи трудову діяльність. До сих пор існує дискусія по приводу вікової періодизації: 12–15 років, 11–17, 10–18. Найбільше розширеними межами вважаються 11–19, що відповідає середнім класам школи і 2–3 курсу вищого навчального закладу. Багато авторів (С. А. Амбалова, А. С. Бажин, Г. І. Гапонова, Е. Н. Клименкова і т.д.) окремо виділяють дослідженню юнацького віку. Тим не менше, питання про виділення меж підліткового і юнацького віку по-прежнему залишається дискусійним [1].

П. Блос виділив чотири психологічні критерії, що дозволяють провести межу між типовими структурами підліткового і дорослого свідомості [2]:

- 1) вторинний процес індивідуалізації;
- 2) часовий розтягненість свідомості (розуміння реальності часу, необхідність правильного розуміння свого минулого і складання планів на майбутнє);
- 3) формування статевих належностей;
- 4) «Я-концепція».

С. Холл називав цей період «періодом «бури і натиска»», він описав його зміст як кризу свідомості, подолав яку людина отримує почуття індивідуальності, розвинуту «Я-концепцію», саморегуляції, високий рівень соціально-психологічної адаптації. Він описав амбівалентність і парадоксальність характеру підлітка, виділив ряд основних протиріччів, притаманних цьому віку [3]:

- надмірна активність може привести до виснаження;
- безглузда радість схиляється до самотності;
- впевненість в собі переходить до застигнутості і соромливості;
- егоїзм чередується з альтруїзмом;
- високі моральні прагнення схиляються до низьких підбурювань;
- пристрасть до спілкування схиляється до закритості;

- тонкая чувствительность переходит в апатию;
- живая любознательность – в умственное равнодушие;
- страсть к чтению – в пренебрежение к нему;
- стремление к реформаторству – в любовь к рутине;
- увлечение наблюдениями – в бесконечные рассуждения.

Таким образом, Э. Шпрангер описал 3 типа развития в подростковом возрасте [4].

• *Первый тип* характеризуется резким, бурным, кризисным течением, когда подростки переживают второе рождение, в итоге которого возникает новое «Я». Процессы становления саморегуляции проходят неравномерно.

• *Второй тип* развития – плавный, медленный, постепенный рост, когда подросток приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдвигов в собственной личности, процессы саморегуляции проходят стабильно.

• *Третий тип* представляет собой такой процесс развития, когда подросток сам активно и сознательно формирует и воспитывает себя, преодолевая усилием воли внутренние тревоги и кризисы. Он характерен для людей с высоким уровнем саморегуляции и самодисциплины. Одним из факторов является включенности подростка в социальную среду.

Саморегуляция является основой для становления социально-психологической адаптации, подразумевающего взаимодействия с окружающей средой в сфере самопрезентации, межличностного взаимодействия, степени личностной ответственности, эмоционального интеллекта и лидерских качеств и т.д.

Для выявления уровня адаптированности личности была использована методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [8].

Методика включает в себя шесть интегрированных шкал, обеспечивающих анализ различных факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации: 1. самопринятие; 2. принятие других; 3. эмоциональная комфортность; 4. интернальность; 5. стремление к доминированию.

В исследование приняли участие 60 человек: 20 школьников 9 и 10 класса (15–16 лет), 25 студентов (1–2 курса, 17–18 лет), 15 студентов – контрольная группа студентов 4–5 курса (21–22 года).

Результаты исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительный анализ выраженности факторов социально-психологической адаптации у школьников и студентов

Анализ исследования показал, прямую зависимость выраженности большинства факторов социально-психологической адаптации от возраста испытуемых, однако следует отметить, что по шкалам «принятие других» (60% и 62%) и «интернальность» (34% и 37%) незначительную разницу в показателях между школьниками и студентами 1–2 курсов. Объяснением это быть психологические особенности подросткового возраста, связанные с важностью включенности в референтные группы. Невысокий уровень интернальности, а, следовательно, ориентация на внешний локус контроля, приписывания причин происходящего внешним причинам также связан с процессом формирования я концепции, ответственности, поиска своего места в социуме, тогда как на студентов 4–5-х курсов влияние оказывает социальная, а у многих, уже и профессиональная среда.

Можно ответить изменение выраженности факторов по шкалам «самопринятие» (52%, 60%, 70%) и «адаптивность» (54%, 66%, 72%) у всех трех групп испытуемых. Рост самопринятия связан, в том

числе, и со стабилизацией эмоционально-гормонального баланса, развитие дополнительных адаптивных стратегий и апперцепции (накопление личного опыта).

Интересным является снижение уровня развития «стремления к доминированию» от школьников к студентам 4-го и 5-го курсов (68%, 58%, 52%), что также взаимосвязано с формированием «Я-концепция», приобретением собственного статуса, стабилизацией уровня самооценки. Студенты 4-х и 5-х курсов показали высокий уровень выраженности «эмоциональной комфортности» (74%).

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты независимо от курса демонстрируют более высокий уровень проявления факторов социально-психологической адаптации, кроме того, выраженность по всех шкалам кроме «стремления к доминированию» у студентов 4-го и 5-го курса, что напрямую связано с включением в учебную и профессиональную деятельность, что является наиболее явным показателем развитой саморегуляции личности.

Результаты проведенной работы могут использоваться для разработки программы тренингов для студентов, направленных на повышение уровня интернальности, эмоционального интеллекта, проработку индивидуальных стратегий адаптации; а также могут быть использованы при составление программы психологических тренингов для школьных классов, студенческих групп, отдельно участников школьного и студенческого самоуправления.

Список литературы

1. Амбалова, С. А. (2017). Особенности механизмов психоэмоционального состояния в юношеском возрасте. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, т. 6, 4 (21), с. 270–273
2. Блос, П. (2010). *Психоанализ подросткового возраста*. Москва: Ин-т общегуманитарных исследований, 272 с.
3. Мухина, В. С., Хвостов, А. А. (2008). *Возрастная психология: детство, отрочество, юность*. Москва: Академия, с. 366.
4. Кон, И. (2012). *Психология ранней юности*. Москва: Прогресс, 256 с.
5. Моросанова, В. И. (2010). Индивидуальные особенности осознанной саморегуляции произвольной активности человека. *Вест. Моск. ун-та*, 1,

с. 36–45.

6. Обухова, Л. Ф. (2009). *Возрастная психология*. Москва: Высш. образование, 374 с.

7. Павелків, Р.В. (2015) *Вікова психологія*. Київ: Кондор, 469 с.

8. Лемак, М. В., Петрищев, В. Ю. (ред.). (2012). *Психологу для роботи. Діагностичні методики*. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 615 с.

References

1. Ambalova, S. (2017). Osobennosti mekhanizmov psikhoemotsional'nogo sostoyaniya v yunosheskom vozraste [Features of the mechanisms of psychoemotional state in adolescence]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya*, vol. 6, 4(21), pp. 270–273/

2. Blos, P. (2010). *Psikhoanaliz podrostkovogo vozrasta* [Adolescent Psychoanalysis]. Moskva: Institute for Humanitarian Research, 272 p.

3. Myhina, A., Hvostov, A. (eds). (2008). *Age psychology: childhood, adolescence, youth*/ Moskva: Academia, 366 p.

4. Kon, I. (2012). *Psikhologiya ranney yunosti* [The Psychology of Early Youth]. Moskva: Progress, 256 p.

5. Morosanova, V. (2010). Individual'nyye osobennosti osoznannoy samoregulyatsii proizvol'noy aktivnosti cheloveka [Individual features of conscious self-regulation of arbitrary human activity]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, 1, pp. 36–45.

6. Obyhova, L. (2009). *Vozrastnaya psikhologiya* [Age-related psychology]. Moskva: Higher education, 374 p.

7. Pavelkiv, R.V. (2015). *Vikova psikhologiya* [Age-related psychology]. Kyiv: Kondor, 469 p.

8. Lemak, M., Petrysche, V. (eds.). (2015). *Psychologist for work. Diagnostic methods*. Uzgorod : Alexandra Garkush Publishing House, 615 p.